

Ресурсы совладания со стрессом родителями детей с расстройством аутистического спектра в условиях образовательной инклюзии

Е. А. МИТЕНКОВА, О. В. БУЛАТОВА

АННОТАЦИЯ

Введение. Центральная роль родителей в жизни ребенка с расстройством аутистического спектра (далее – РАС) определяют необходимость понимания того, что помогает родителям адаптироваться и справляться с такими трудностями, как борьба с потенциальными академическими и поведенческими проблемами, обеспечение адекватной поддержки при реализации инклюзивного образования. Особый интерес вызывают задействованные ресурсы противодействия стрессу родителей детей с РАС, так как семья обладает коррекционно-воспитательным ресурсом для ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). *Цель исследования* – выявление особенностей ресурсного совладания со стрессом родителями детей с РАС в сравнении с родителями условно здоровых детей в условиях инклюзивного образования.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 60 родителей. В качестве методов сбора данных выступили: «Шкала психологического стресса PSM-25» в адаптации Н. Е. Водопьяновой, «Опросник проактивного совладания» в адаптации Е. С. Старченковой, многомерная шкала восприятия социальной поддержки Д. Зимета. Методы математической статистики: U-критерий Манна-Уитни, коэффициент корреляции Пирсона.

Результаты исследования. Родители детей с аутизмом испытывают больший стресс по сравнению с родителями условно здоровых детей ($U=65$; $p<0,01$). Выявленность личностных копинг-ресурсов у родителей детей с аутизмом ниже, чем у родителей условно здоровых. Выявлены значимые различия в использовании социальных копинг-ресурсов, как семья ($U=292,5$; $p<0,01$) и значимые другие ($U=324$; $p<0,05$). Активные стратегии преодоления такие как проактивное ($r=-0,627$; $p<0,01$), рефлексивное ($r=-0,459$; $p<0,05$), стратегическое планирование ($r=-0,703$; $p<0,01$), превентивное преодоление ($r=0,486$; $p<0,05$) снижаются при высоком уровне стресса, что указывает на трудности родителей в использовании эффективных методов борьбы с дистрессом. Чем выше уровень стресса у родителей детей с РАС, тем ниже они оценивают доступность и эффективность социальной поддержки.

Заключение. Родители детей с РАС испытывают высокий уровень стресса и имеют низкую эффективность копинг-стратегий, особенно в области проактивного и рефлексивного преодоления, стратегического планирования и поиска социальной поддержки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

расстройства аутистического спектра, инклюзивное образование, совладающее поведение, копинг-ресурсы, родители детей с РАС

Для цитирования: Митенкова Е. А., Булатова О. В. Ресурсы совладания со стрессом родителями детей с расстройством аутистического спектра в условиях образовательной инклюзии // Перспективы науки и образования. 2026. № 1. С. 473–483. <https://doi.org/10.32744/pse.2026.1.29>

Поступила: 28.07.2025 | Одобрена: 12.09.2025 | Опубликована: 28.02.2026

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Coping Resources for Parents of Children with Autism Spectrum Disorder in Inclusive Education

Y. A. MITENKOVA, O. V. BULATOVA

ABSTRACT

Introduction. The central role of parents in the life of a child with autism spectrum disorder (hereinafter referred to as ASD) determines the need to understand what helps parents adapt and cope with such difficulties as combating potential academic and behavioral problems, providing adequate support in the implementation of inclusive education. Of particular interest are the resources involved in counteracting stress of parents of children with ASD, since the family has a correctional and educational resource for a child with disabilities (hereinafter referred to as CWD). *The purpose of the study* is to identify the features of resource coping with stress by parents of children with ASD in comparison with parents of conditionally healthy children in the context of inclusive education.

Materials and methods. The study involved 60 parents. The data collection methods were: "PSM-25 Psychological Stress Scale" adapted by N. E. Vodopyanova, "Proactive Coping Questionnaire" adapted by E. S. Starchenkova, and D. Zimet's multidimensional scale of perception of social support. Methods of mathematical statistics: Mann-Whitney U-test, Pearson correlation coefficient.

Results. Parents of children with autism experience greater stress than parents of conditionally healthy children ($U=65$; $p<0.01$). The expression of personal coping resources in parents of children with autism is lower than in parents of conditionally healthy children. Significant differences in the use of social coping resources, such as family ($U=292.5$; $p<0.01$) and significant others ($U=324$; $p<0.05$) were revealed. Active coping strategies such as proactive ($r=-0.627$; $p<0.01$), reflective ($r=-0.459$; $p<0.05$), strategic planning ($r=-0.703$; $p<0.01$), preventive coping ($r=0.486$; $p<0.05$) decrease with high stress levels, indicating difficulties for parents in using effective methods of dealing with distress. The higher the stress level of parents of children with ASD, the lower they rate the availability and effectiveness of social support.

Conclusion. Parents of children with ASD experience high levels of stress and have low effectiveness of coping strategies, especially in the areas of proactive and reflective coping, strategic planning and seeking social support.

KEYWORDS

autism spectrum disorders, inclusive education, coping behavior, coping resources, parents of children with ASD

For Citation: Mitenkova, Y. A., & Bulatova, O. V. (2026). Coping Resources for Parents of Children with Autism Spectrum Disorder in Inclusive Education. *Perspektivy nauki i obrazovania = Perspectives of Science and Education*, (1), 473–483. <https://doi.org/10.32744/pse.2026.1.29>

Received: 28 July 2025 | Approved: 12 September 2025 | Published: 28 February 2026

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Инклюзивность и равенство считаются столпами, которые должны способствовать улучшению школ (ЮНЕСКО, 2017), что представляет собой международную проблему. Эта проблема зафиксирована в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (ЮНЕСКО, 2015), хотя, согласно Саламанкской декларации (ЮНЕСКО, 1994), она не нова. Особую обеспокоенность вызывают наиболее уязвимые группы, в частности дети с РАС, так как они нуждаются в большей поддержке, поэтому возникает большая обеспокоенность относительно их инклюзии. В инклюзивной среде детям с РАС требуется более выраженная поддержка, но именно такое образование дает возможность общаться с нейротипичными сверстниками и является важным элементом в их развитии [1]. При этом аутизм влияет не только на социальную инклюзивность детей, но и на их родителей. Родители часто идут на значительные личные жертвы, оставляя работу и сокращая социальную активность, чтобы обеспечить уход и обучение [2]. В исследованиях подчеркивается взаимозависимый характер семейной динамики, усугубляющий эти эффекты [3].

Родители детей с РАС испытывают повышенный стресс по сравнению с другими родителями. Идентификация детей как аутистов становится сложным периодом для родителей, вызывает тревожность, депрессию и оказывает негативное влияние на выполнение родительских обязанностей [4]. Также это вызывает конфликты внутри семьи, неудовлетворенность взаимодействием с социальными, педагогическими и медицинскими работниками, а также стигматизацию со стороны общества [5]. Поэтому эффективные копинг-ресурсы совладания со стрессом имеют решающее значение для благополучия родителей детей с РАС и их способности поддерживать своих детей в условиях инклюзивной образовательной среды. Родители детей с РАС выступают мощным фактором популяризации инклюзивных практик и повышения качества жизни детей [6]. Они являются главным условием эффективности инклюзивного образования в целом [7]. Вовлечение родителей в инклюзивный образовательный процесс, будет способствовать созданию партнерских отношений между школой и родителями, и приведет к повышению уровня успеваемости детей [8]. Это важно понимать, так как инклюзивное образование детей с РАС не получило наибольшего распространения по сравнению с Европейскими странами [9].

В зарубежных исследованиях опыт ухода и обучения детей с РАС рассматривается через комплексные многомерные модели, позволяющие охватить факторы риска и защиты, а также фазу адаптации, которую испытывают члены семьи по мере развития стрессового события. В рамках этих моделей адаптация рассматривается как результат взаимодействия между стрессорами с одной стороны и доступными ресурсами, оценками и стилями совладания – с другой. Таким образом, семейные ресурсы и значение, которое семья придает своей ситуации, предлагаются в качестве модулирующих переменных и связываются с концепцией стратегий совладания, которая включает взаимодействие когнитивных и поведенческих компонентов и предлагается для помощи в восстановлении баланса в функционировании семьи [10].

Стратегии совладания рассматриваются как механизм, который родители используют для адаптации к стрессорам, связанным с воспитанием ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Дихотомизация стратегий совладания упрощает способы, которыми матери реагируют на диагноз РАС у своих детей [11]. Большинство родителей детей с аутизмом используют деструктивные копинги, такие как отрицание, самообвинение, употребление психоактивных веществ, негативизм [12]. К неконструктивным копинг-стратегиям также относятся поведенческая отстраненность, самообвинение, вентиляция легких (выражение негативных эмоций и временное облегчение) и отрицание (наименее используемая стратегия). В то время как к эффективным способам преодоления стресса относятся юмор, инструментальная поддержка и принятие [13]. При этом совладание с пассивным избеганием смягчает связь между тяжестью симптомов и удовлетворенностью родителей жизнью [14]. Адаптивные стратегии совладания связаны с более высоким качеством жизни, тогда как неадаптивные методы совладания связаны с худшим качеством жизни [15].

Использование родителями детей с РАС стратегий преодоления, ориентированных на позитивное переосмысление, снижает уровень стресса. А использование стратегий, концентрирующихся на эмоциях и их выражении, религиозное преодоление трудностей, подавление конкурирующей деятельности связано с повышенным уровнем стресса. Родители с более высоким уровнем

образования чаще используют стратегии принятия в силу доступа к более достоверной информации о потребностях своего ребёнка и возможностях поддержки; сосредотачиваются на решении ежедневных проблем, а не на негативных эмоциях. Родители детей с аутизмом, использующие социальную поддержку, чаще используют механизмы совладания, ориентированные на позитивную переоценку и развитие. В то же время родители с низким уровнем восприятия социальной поддержки сосредотачиваются на эмоциях и их выражении для совладания со стрессом [16].

Исследователи подчеркивают, что оптимизм, самоэффективность, информационная социальная поддержка выступают мощнейшими предикторами психологической адаптации к стрессовым ситуациям [17]. Социальная поддержка положительно связана со сплоченностью и адаптивностью семьи, воспитывающих детей с РАС. В этой связи службы сопровождения семей, имеющих детей с РАС будут способствовать улучшения функционирования семьи и сохранения семейного единства [18]. Получение большей социальной поддержки снижает депрессивное настроение семьи, оптимизирует ее функционирование [19].

Отечественные исследователи также констатируют, что родители ребенка с РАС испытывают отрицательные эмоциональные состояния, долговременный стресс, переходящий в дистресс, и приводит к эмоциональному выгоранию [20]. Эмоциональные нарушения негативно сказываются на родительском отношении к детям, вызывают чувство родительской некомпетентности [21]. Однако проактивное совладание помогает предотвратить выгорание у родителей детей с РАС [22]. Появление в семье ребенка с РАС часто приводит к самостигматизации матерей, осуждению и обвинению со стороны общества, в целом затрудняя социализацию семей и людей с РАС [23]. При этом матери, воспитывающие детей с РАС, больше застревают на эмоциональном переживании, и данная ситуация становится для них центральной в жизни [24]. Для отцов характерна позитивная переоценка и обвинение других [25]. Матери детей с РАС прибегают к стратегиям избегания стрессовых ситуаций и сужению социальных контактов, у них наблюдается недостаток ресурсов для постановки личных целей, но выражен поиск инструментальной поддержки [26]. Родители, воспитывающие детей с РАС, нуждаются в комплексном, целенаправленном сопровождении [27].

Таким образом, для обеспечения качественных условий реализации инклюзивного образования необходимо полноценное исследование внешних (социальной поддержке) и внутренних (личностных копинг-ресурсов) ресурсов противодействия стрессу родителей детей с РАС. Так как семья является мощнейшим фактором и средой для психического развития, а также обладает психолого-педагогическим и коррекционно-воспитательным ресурсом для ребенка с ОВЗ [28]. Ресурсный подход при сопровождении семей, воспитывающих детей с РАС позволит создать условия для взаимодействия всех субъектов образовательного процесса, и раскрыть воспитательный потенциал семьи [29]. Ресурсный подход ориентирован на интенсификацию потенциальных возможностей семьи «особого ребенка».

Целью исследования стало выявление особенностей ресурсного совладания со стрессом родителями детей с РАС в сравнении с родителями условно здоровых детей в условиях инклюзивного образования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводилось с помощью онлайн-опроса. Методики исследования: «Шкала психологического стресса PSM-25» в адаптации Н. Е. Водопьяновой, «Опросник проактивного совладания» в адаптации Е. С. Старченковой, многомерная шкала восприятия социальной поддержки Д. Зимета. Обработка количественных данных проводилась с применением методов математической статистики: U-критерия Манна-Уитни и коэффициента корреляции Пирсона. Расчёт данных производился в программах статистического анализа SPSS Statistics 23 и Statistica.

В исследовании приняли участие 60 родителей. Среди них 30 родителей детей с аутизмом, обучающихся в условиях инклюзивного образования, и 30 родителей условно здоровых детей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализируя результаты по методике «Шкала психологического стресса PSM-25» пришли к выводу, что родители детей с РАС (60%) в целом испытывают более высокий уровень психологического напряжения по сравнению с родителями условно здоровых детей. Использование U-критерия Манна-Уитни выявило статистически значимое различие: родители детей с аутизмом испытывают больший стресс по сравнению с родителями условно здоровых детей ($U = 65$; $p < 0,01$).

Результаты опросника «Проактивное совладающее поведение» показали, что выраженность личностных копинг-ресурсов у родителей детей с аутизмом ниже, чем у родителей условно здоровых детей. Результаты сравнения с применением U-критерия Манна-Уитни представлены в таблице 1.

Таблица 1 Результаты сравнения личностных копинг-ресурсов родителей детей с РАС и родителей условно здоровых детей

Личностные ресурсы психологического преодоления	Средний балл родителей детей с аутизмом	Средний балл родителей условно здоровых детей	U-критерий Манна-Уитни	p-уровень значимости
Проактивное преодоление	31,13	43,5	223**	0,0008
Рефлексивное преодоление	29,27	33,17	292,5*	0,0197
Стратегическое планирование	9,87	11,53	312,5*	0,0408
Превентивное преодоление	26,3	30,3	287,5*	0,016
Поиск эмоциональной поддержки	11,43	14,2	266,5**	0,0065
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя)				
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя)				

Представленные в таблице 1 результаты анализа с помощью U-критерия Манна-Уитни показывают значимые различия в уровне личностных копинг-ресурсов между родителями детей с РАС и родителями условно здоровых детей. Эти различия наблюдаются по всем изученным шкалам, что свидетельствует о существенных особенностях стратегий психологического преодоления стресса у обеих групп. В частности, родители детей с РАС демонстрируют значительно более низкие показатели по шкале «Проактивное преодоление» ($U=223$; $p<0,001$), что указывает на меньшую склонность к активным действиям по предотвращению и подготовке к возможным стрессовым ситуациям. Аналогично, по шкале «Рефлексивное преодоление» ($U=292,5$; $p<0,05$) отмечается меньшая способность к анализу и переосмыслению трудных ситуаций.

Кроме того, у родителей детей с РАС выявлены более низкие результаты по шкалам «Стратегическое планирование» ($U=312,5$; $p<0,05$) и «Превентивное преодоление» ($U=287,5$; $p<0,05$), что свидетельствует о трудностях в разработке эффективных стратегий поведения и заблаговременной подготовке к стрессовым ситуациям. Также отмечается меньшая активность в поиске «Эмоциональной поддержки» ($U=266,5$; $p<0,01$), что может говорить о меньшей готовности обращаться за помощью и поддержкой к окружающим в сложных ситуациях.

Анализ результатов методики «Шкала социальной поддержки» Д. Зимета показал, что родители детей с РАС не используют социальные копинг-ресурсы (семья, друзья и значимые другие), в отличие от родителей условно здоровых детей. Применение U-критерия Манна-Уитни показало, что существуют статистически значимые различия у родителей в использовании таких социальных копинг-ресурсов, как семья ($U=292,5$; $p<0,01$) и значимые другие ($U=324$; $p<0,05$). Родители детей с аутизмом оценивают поддержку семьи и значимых других как менее доступную или эффективную в отличие от родителей условно здоровых детей. Это может указывать на то, что семьи, воспитывающие детей с аутизмом, сталкиваются с дополнительными трудностями в получении поддержки от близких, либо же их потребность в такой поддержке выше, что приводит к более критичной оценке имеющихся ресурсов.

Далее с помощью коэффициента корреляции Пирсона был проанализирован уровень связи между уровнем стресса и личностными копинг-ресурсами (см. табл. 2).

Таблица 2 Коэффициенты корреляции Пирсона показателей стресса и личностных копинг-ресурсов родителей детей с РАС

Личностные копинг-ресурсы	Уровень стресса			
	Низкий		Средний	
	Коэффициент корреляции Пирсона	р-уровень значимости	Коэффициент корреляции Пирсона	р-уровень значимости
Проактивное преодоление	-0,332	0,292	-0,627**	0,003
Рефлексивное преодоление	0,253	0,428	-0,459*	0,042
Стратегическое планирование	-0,042	0,897	-0,703**	0,001
Превентивное преодоление	0,232	0,469	-0,239	0,311
Поиск инструментальной поддержки	0,108	0,737	0,486*	0,030
Поиск эмоциональной поддержки	0,196	0,541	-0,183	0,441
** . Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя)				
* . Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя)				

Выявлено, что средний уровень стресса отрицательно коррелирует с такими личностными копинг-ресурсами как проактивное преодоление ($r=-0,627$; $p<0,01$), рефлексивное преодоление ($r=-0,459$; $p<0,05$), стратегическое планирование ($r=-0,703$; $p<0,01$). Положительно коррелирует с поиском инструментальной поддержки ($r=0,486$; $p<0,05$).

Наиболее значимыми являются связи при среднем уровне стресса, где большинство личностных копинг-ресурсов показывают статистическую значимость. Активные стратегии преодоления (проактивное, рефлексивное, стратегическое планирование, превентивное преодоление) снижаются при высоком уровне стресса, что указывает на трудности родителей в использовании эффективных методов борьбы с дистрессом. Поиск инструментальной поддержки при этом увеличивается, что свидетельствует о необходимости внешней помощи в условиях высокого стресса. А поиск эмоциональной поддержки не показывает значимых связей, что может свидетельствовать о трудностях в эмоциональной регуляции или недостаточной доступности эмоциональной поддержки у родителей с высоким уровнем стресса.

У родителей условно здоровых детей корреляционных связей показателей стресса и личностных копинг-ресурсов не выявлено.

Применение коэффициента корреляции Пирсона для выявления связи стресса и социальных копинг-ресурсов у родителей представлено в таблице 3.

Таблица 3 Коэффициенты корреляции Пирсона показателей стресса и социальных копинг-ресурсов родителей

Социальные копинг-ресурсы	Средний балл родителей детей с аутизмом	Средний балл родителей условно здоровых детей	Родители детей с аутизмом		Родители условно здоровых детей	
			Коэффициент корреляции Пирсона	р-уровень значимости	Коэффициент корреляции Пирсона	р-уровень значимости
Семья	2,83	3,6	-0,509**	0,004	-0,221	0,24
Друзья	3,03	3,37	-0,587**	0,001	-0,295	0,113
Значимые другие	3,5	3,8	-0,222	0,239	0,039	0,836
** . Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя)						

Обнаружено, что средний уровень стресса у родителей детей с аутизмом отрицательно связан с оценкой поддержки со стороны семьи ($r=-0,509$; $p<0,01$) и друзей ($r=-0,587$; $p<0,01$). Чем выше уровень стресса у родителей детей с РАС, тем ниже они оценивают доступность и эффективность социальной поддержки. В группе родителей условно здоровых детей подобные значимые корреляции не выявлены. Это может свидетельствовать о том, что для родителей детей с РАС социальная поддержка более важна в снижении стресса, чем для родителей условно здоровых детей, что, вероятно, связано с более высокой нагрузкой и специфическими трудностями, с которыми они сталкиваются.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что родители детей с РАС испытывают значительный психологический дистресс, проявляющийся в повышенном уровне стресса и снижении эффективности копинг-стратегий. Эти данные согласуются с отечественными и зарубежными результатами исследований. Е.А. Кукуев, Л.М. Волосникова и др. отмечают, что люди, ухаживающие за детьми с РАС, чаще сталкиваются с проблемами психического здоровья и испытывают более высокий уровень стресса по сравнению с теми, кто заботится о нормально развивающихся детях [6]. T. Sartor, S. Sons и коллеги, констатируют, что родительский стресс, возникает в результате повседневных требований к воспитанию детей с РАС и усугублен дисфункциональными стратегиями копинг-поведения [12]. В отличие от родителей условно здоровых детей, родители детей с РАС демонстрируют меньшую склонность к проактивному и рефлексивному преодолению трудностей, а также к стратегическому планированию и превентивным мерам. Кроме того, они реже обращаются за эмоциональной поддержкой к окружающим.

Важным аспектом является взаимосвязь между уровнем стресса и доступностью социальных ресурсов. У родителей детей с РАС выявлена отрицательная корреляция между уровнем стресса и оценкой поддержки со стороны семьи и друзей. Это указывает на то, что чем выше уровень стресса, тем ниже воспринимается доступность и эффективность социальной поддержки, что согласуется с выводами Fang Y., Luo J. и соавт. о том, родителям и сотрудникам школ не хватает образовательной поддержки, общеобразовательная система плохо спроектирована и недостаточно обеспечена ресурсами для содействия инклюзии детей с РАС [4]. В то же время, у родителей условно здоровых детей подобные взаимосвязи не обнаружены.

Мы согласны с авторами L.Hasson, S.Keville, J. Gallagher, D. Onagbesan, A. K .Ludlow, считающими, что учитывая посредническую роль родителей, защита и поддержка благополучия родителей детей с РАС требуют изменения политики, направленной на обеспечение долгосрочной инклюзивности, а также на улучшение финансирования и доступности услуг [30].

Полученные данные подчеркивают необходимость разработки специализированных программ психолого-педагогической поддержки для родителей детей с РАС в условиях инклюзивного образования. Сопровождение родителей детей с РАС должно быть направлено на повышение уровня личностных копинг-ресурсов, развитие навыков проактивного преодоления, стратегического планирования и поиска эмоциональной поддержки. Также важно уделять внимание укреплению социальных связей и формированию поддерживающего окружения для родителей детей с РАС при создании инклюзивной среды.

Кроме того, результаты исследования могут быть использованы для повышения информированности общественности о специфических потребностях семей, воспитывающих детей с РАС. Повышение осведомленности о проблемах родителей детей с РАС в условиях инклюзивного образования будет способствовать формированию толерантного и поддерживающего отношения со стороны родительской общественности. Данное исследование способствует пониманию психологических особенностей родителей детей с РАС и подчеркивает необходимость разработки комплексных мер поддержки, направленных на улучшение их психического благополучия и повышение качества жизни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Родители детей с РАС испытывают высокий уровень стресса и имеют низкую эффективность копинг-стратегий, особенно в области проактивного и рефлексивного преодоления, стратегического планирования и поиска поддержки. Взаимосвязь между уровнем стресса и доступностью социальных ресурсов у них отрицательна, что подчеркивает необходимость разработки психолого-педагогических программ сопровождения родителей детей с РАС в условиях инклюзивного образования, повышения личностных ресурсов и укрепления социальных связей. Данный подход позволит улучшить психологическое благополучие и качество жизни родителей детей с РАС, а также повысит общественную осведомленность о их потребностях в условиях реализации инклюзивного образования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Simón C., Martínez-Rico G., McWilliam R. A., Cañadas M. Attitudes toward inclusion and benefits perceived by families in schools with students with autism spectrum disorders // *Journal of autism and developmental disorders*. 2023. Vol. 53(7). P. 2689-2702. DOI: 10.1007/s10803-022-05491-5
2. Brisini K. S. C., & Solomon, D. H. Relational uncertainty and taking conflict personally: Comparing parents of children with and without autism spectrum disorder // *Journal of Autism and Developmental Disorders*. 2020. Vol. 50(12). P. 4401-4411. DOI: 10.1007/s10803-020-04492-6
3. Wang X., Zhai F., & Wang Y. Interplay between tradition and modernity: Stress and coping experiences among parents of children with autism in Beijing, China // *Behavioral Sciences*. 2023. Vol. 13(10). P. 814. DOI: 10.3390/bs13100814
4. Fang Y., Luo J., Boele M., Windhorst D., van Grieken A., & Raat H. Parent, child, and situational factors associated with parenting stress: a systematic review // *European Child & Adolescent Psychiatry*. 2024. Vol. 33 (6). P. 1687-1705. DOI: 10.1007/s00787-022-02027-1
5. Brien-Bérard M., des Rivières-Pigeon C. Coping strategies and the marital relationship among parents raising children with ASD // *Journal of Child and Family Studies*. 2023. Vol. 32 (3). P. 908-925. DOI: 10.1007/s10826-022-02332-y
6. Кукуев Е.А., Волосникова Л.М., Патрушева И.В., Огороднова О.В. Субъективное благополучие матерей детей с РАС // *Вестник педагогических наук*. 2023. № 7. С. 48-57.
7. Алехина С.В., Шеманов А.Ю. Оценка родителями инклюзивной образовательной среды школы и своего участия в ее создании // *Клиническая и специальная психология*. 2023. Т. 12. № 3. С. 213-233. DOI: 10.17759/cpse.2023120310
8. Миронов А.В., Шелест Е.С., Булатова О.В. Барьеры в организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, воспринимаемые родителями // *Science for Education Today*. 2020. Т. 10. № 5. С. 50-66. DOI: 10.15293/2658-6762.2005.03
9. Ji B., Peng X., Hong L., Shimpuku Y., Teramoto C., & Chen S. Does Attending Mainstream School Improve the Social Inclusion of Children on the Autism Spectrum and their Parents? A Cross-Sectional Study in China // *Journal of Autism and Developmental Disorders*. 2025. P. 1-10. DOI: 10.1007/s10803-025-06774-3
10. Meleady J., Nearchou F., Bramham J., & Carr C. Family adaptation among parents of children on the autism spectrum without a comorbid intellectual disability: A test of the Double ABCX model // *Research in Autism Spectrum Disorders*. 2020. Vol. 78. P. 101637. DOI: 10.1016/j.rasd.2020.101637
11. Obeid R., Daou N. The effects of coping style, social support, and behavioral problems on the well-being of mothers of children with autism spectrum disorders in Lebanon // *Research in Autism Spectrum Disorders*. 2015. Vol. 10. P. 59-70. DOI: 10.1016/j.rasd.2014.11.003
12. Sartor T., Sons S., Kuhn J-T., Tröster H. Coping resources and stress due to demands in parents to children with autism spectrum disorder // *Frontiers in Rehabilitation Sciences*. 2023. Vol. 4. P. 1240977. DOI: 10.3389/fresc.2023.1240977
13. Karnas M. What Coping Strategies Do Parents of Children with Autism Use to Cope with Stress? // *International Journal on Social and Education Sciences*. 2023. Vol.5 (3). P. 722-735. DOI: 10.46328/ijones.618
14. Ni'matuzahroh, Suen MW, Ningrum V, Widayat, Yuniardi MS, Hasanati N, Wang JH. The association between parenting stress, positive reappraisal coping, and quality of life in parents with autism spectrum disorder (ASD) children: a systematic review // *Healthcare (Basel)*. 2021. Vol. 10 (1). P. 52. DOI: 10.3390/healthcare10010052
15. Brennan J., Ward O.F., Tomeny T.S., & Davis III T.E. A systematic review of parental self-efficacy in parents of autistic children // *Clinical Child and Family Psychology Review*. 2024. Vol. 27 (3). P. 878-905. DOI: 10.1007/s10567-024-00495-2
16. Demšar A., Bakracevic K. Depression, anxiety, stress, and coping mechanisms among parents of children with autism spectrum disorder // *International Journal of Disability, Development and Education*. 2023. Vol. 70, №. 6. С. 994-1007. DOI: 10.1080/1034912X.2021.1947474
17. Robinson S., Weiss J. A. Examining the relationship between social support and stress for parents of individuals with autism // *Research in Autism Spectrum Disorders*. 2020. Vol. 74. P. 101557. DOI: 10.1016/j.

- ridd.2021.103933
18. Lei X., Kantor J. Social support and family functioning in Chinese families of children with autism spectrum disorder // *International journal of environmental research and public health*. 2021. Vol. 18 (7). P. 3504. DOI: 10.3390/ijerph18073504
 19. Higgins L., Mannion A., Chen J. L., & Leader G. Adaptation of parents raising a child with ASD: The role of positive perceptions, coping, self-efficacy, and social support // *Journal of Autism and Developmental Disorders*. 2023. Vol. 53 (3). P. 1224-1242. DOI: 10.1007/s10803-022-05537-8
 20. Продовикова А.Г., Галиуллина А.Р. Эмоциональное выгорание и родительское отношение матерей детей с аутизмом // *Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия № 1. Психологические и педагогические науки*. 2024. № 1. С. 129-140. DOI: 10.24412/2308-717X-2024-1-129-140
 21. Кузьмина А.С., Стоянова И.Я., Кривошей К.О., Лещинская С.Б. Родительское выгорание и проактивное совладающее поведение матерей, воспитывающих ребенка с расстройством аутистического спектра // *Российский психологический журнал*. 2024. Т. 21. № 2. С. 101-118. DOI: 10.21702/rpj.2024.2.6
 22. Кузьмина А.С., Стоянова И.Я., Кривошей К.О. Психологические ресурсы матерей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра // *Аутизм и нарушения развития*. 2024. 22(4). С. 21-30. DOI: 10.17759/autdd.2024220403
 23. Темнова Л.В., Рожнова Е.С. Особенности социализации лиц с расстройствами аутистического спектра и членов их семей // *Перспективы науки и образования*. 2022. № 6 (60). С. 352-366. DOI: 10.32744/pse.2022.6.20.
 24. Одинцова М.А., Лубовский Д.В., Прудникова М.Г., Бородкова В.И. Индивидуально-психологические и семейные ресурсы матерей, воспитывающих детей с инвалидностью // *Клиническая и специальная психология*. 2023. Т. 12. № 3. С. 98-120.
 25. Первушина О.Н., Киселева О.В., Мурашова Т.А., Дорошева Е.А. Эмоциональное состояние родителей детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) // *Вопросы психического здоровья детей и подростков*. 2021. Т. 21. №1. С. 14-22. DOI: 10.17759/cpse.2023120305
 26. Дорошева Е.А., Грабельникова У.С., Колупаева С.Г. Особенности восприятия стрессовых факторов и совладания с ними у матерей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра // *Reflexio*, 2018. Т.11. №2. С. 43-62.
 27. Конева И.А., Мурзина Д.А. Психологические особенности родителей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра, и их сопровождение // *Проблемы современного педагогического образования*. 2022. № 77-4. С. 114-117.
 28. Ткачева В.В. Компетенции родителей в области специальной педагогики и специальной психологии как важнейшее условие воспитания, обучения и социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья // *Наука и школа*. 2023. № 3. С. 87-95.
 29. Разенкова Ю.А., Югова О.В. Ресурсный подход в психолого-педагогических исследованиях и практике оказания помощи семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья // *Журнал педагогических инноваций*, 2023, № 4 (72). С. 38-49. DOI: 10.15293/1812-9463.2304.03
 30. Hasson L., Keville S., Gallagher J., Onagbesan D., & Ludlow A. K. Inclusivity in education for autism spectrum disorders: Experiences of support from the perspective of parent/carers, school teaching staff and young people on the autism spectrum // *International Journal of Developmental Disabilities*. 2024. Vol. 70. №. 2. P. 201-212. DOI: 10.1080/20473869.2022.2070418

REFERENCES

1. Simón C., Martínez-Rico G., McWilliam R. A., Cañadas M. Attitudes toward inclusion and benefits perceived by families in schools with students with autism spectrum disorders. *Journal of autism and developmental disorders*, 2023, vol. 53, no. 7, pp. 2689-2702. DOI: 10.1007/s10803-022-05491-5
2. Brisini K.S.C., & Solomon D.H. Relational uncertainty and taking conflict personally: Comparing parents of children with and without autism spectrum disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 2020, vol. 50(12), pp. 4401-4411. DOI: 10.1007/s10803-020-04492-6
3. Wang X., Zhai F., & Wang Y. Interplay between tradition and modernity: Stress and coping experiences among parents of children with autism in Beijing, China. *Behavioral Sciences*, 2023, vol. 13(10), p. 814. DOI: 10.3390/bs13100814
4. Fang Y., Luo J., Boele M., Windhorst D., van Grieken A., & Raat H. Parent, child, and situational factors associated with parenting stress: a systematic review. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 2024, vol. 33 (6), pp. 1687-1705. DOI: 10.1007/s00787-022-02027-1
5. Brien-Bérard M., des Rivières-Pigeon C. Coping strategies and the marital relationship among parents raising children with ASD. *Journal of Child and Family Studies*, 2023, vol. 32(3), pp. 908-925. DOI: 10.1007/s10826-022-02332-y
6. Kukuev E.A., Volosnikova L.M., Patrusheva I.V., Ogorodnova O.V. Subjective well-being of mothers of children with ASD. *Bulletin of Pedagogical Sciences*, 2023, no. 7, pp. 48-57.
7. Alekhina S.V., Shemanov A.Y. Parents' assessment of the inclusive educational environment of the school and their participation in its creation. *Clinical and Special Psychology*, 2023, vol. 12, no. 3, pp. 213-233. DOI: 10.17759/cpse.2023120310
8. Mironov A.V., Shelest E.S., Bulatova O.V. Barriers in the organization of education and upbringing of children with disabilities, perceived by parents. *Science for Education Today*, 2020, vol. 10, no. 5, pp. 50-66. DOI: 10.15293/2658-6762.2005.03

9. Ji B., Peng X., Hong L., Shimpuku Y., Teramoto C., & Chen S. Does Attending Mainstream School Improve the Social Inclusion of Children on the Autism Spectrum and their Parents? A Cross-Sectional Study in China. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 2025, pp. 1-10. DOI: 10.1007/s10803-025-06774-3
10. Meleady J., Nearchou F., Bramham J., & Carr C. Family adaptation among parents of children on the autism spectrum without a comorbid intellectual disability: A test of the Double ABCX model. *Research in Autism Spectrum Disorders*, 2020, vol. 78, pp. 101637. DOI: 10.1016/j.rasd.2020.101637
11. Obeid R., Daou N. The effects of coping style, social support, and behavioral problems on the well-being of mothers of children with autism spectrum disorders in Lebanon. *Research in Autism Spectrum Disorders*, 2015, vol. 10, pp. 59-70. DOI: 10.1016/j.rasd.2014.11.003
12. Sartor T., Sons S., Kuhn J-T., Tröster H. Coping resources and stress due to demands in parents to children with autism spectrum disorder. *Frontiers in Rehabilitation Sciences*, 2023, vol. 4, pp. 1240977. DOI: 10.3389/fresc.2023.1240977
13. Karnas M. What Coping Strategies Do Parents of Children with Autism Use to Cope with Stress? *International Journal on Social and Education Sciences*, 2023, vol. 5 (3), pp. 722-735. DOI: 10.46328/ijsones.618
14. Ni'matuzahroh, Suen M.W., Ningrum V, Widayat, Yuniardi M.S., Hasanati N., Wang J.H. The association between parenting stress, positive reappraisal coping, and quality of life in parents with autism spectrum disorder (ASD) children: a systematic review. *Healthcare (Basel)*, 2021, vol. 10 (1), pp. 52. DOI: 10.3390/healthcare10010052
15. Brennan J., Ward O. F., Tomeny T.S., & Davis III T.E. A systematic review of parental self-efficacy in parents of autistic children. *Clinical Child and Family Psychology Review*, 2024, vol. 27 (3), pp. 878-905. DOI: 10.1007/s10567-024-00495-2
16. Demšar A., Bakracevic K. Depression, anxiety, stress, and coping mechanisms among parents of children with autism spectrum disorder. *International Journal of Disability, Development and Education*, 2023, vol. 70, no. 6. pp. 994-1007. DOI: 10.1080/1034912X.2021.1947474
17. Robinson S., Weiss J. A. Examining the relationship between social support and stress for parents of individuals with autism. *Research in Autism Spectrum Disorders*, 2020, vol. 74, pp. 101557. DOI: 10.1016/j.ridd.2021.103933
18. Lei X., Kantor J. Social support and family functioning in Chinese families of children with autism spectrum disorder. *International journal of environmental research and public health*, 2021, vol. 18, no. 7, pp. 3504. DOI: 10.3390/ijerph18073504
19. Higgins L., Mannion A., Chen J. L., & Leader G. Adaptation of parents raising a child with ASD: The role of positive perceptions, coping, self-efficacy, and social support. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 2023, vol. 53 (3), pp. 1224-1242. DOI: 10.1007/s10803-022-05537-8
20. Prodovikova A.G., Galiullina A.R. Emotional Burnout and Parental Attitudes of Mothers of Children with Autism. *Bulletin of Perm State Humanitarian and Pedagogical University. Series No. 1. Psychological and Pedagogical Sciences*, 2024, vol. 1, pp. 129-140. DOI: 10.24412/2308-717X-2024-1-129-140
21. Kuzmina A.S., Stoyanova I.Ya., Krivoshey K.O., Leshchinskaya S.B. Parental burnout and proactive coping behavior of mothers raising a child with autism spectrum disorder. *Russian Psychological Journal*, 2024, vol. 21(2), pp. 101-118. DOI: 10.21702/rpj.2024.2.6
22. Kuzmina A.S., Stoyanova I.Ya., Krivoshey K.O. Psychological resources of mothers raising children with autism spectrum disorders. *Autism and developmental disorders*, 2024, vol. 22 (4), pp. 21-30. DOI: 10.17759/autdd.2024220403
23. Temnova L.V., Rozhnova E.S. Features of socialization of persons with autism spectrum disorders and their family members. *Perspectives of science and education*, 2022, vol. 6 (60), pp. 352-366. DOI: 10.32744/pse.2022.6.20.
24. Odintsova M.A., Lubovsky D.V., Prudnikova M.G., Borodkova V.I. Individual psychological and family resources of mothers raising children with disabilities. *Clinical and Special Psychology*, 2023, vol. 12(3), pp. 98-120. DOI: 10.17759/cpse.2023120305.
25. Pervushina O.N., Kiseleva O.V., Murashova T.A., Dorosheva E.A. Emotional state of parents of children with autism spectrum disorders (ASD). *Issues of mental health of children and adolescents*, 2021, vol. 21(1), pp. 14-22.
26. Dorosheva E.A., Grabelnikova U.S., Kolupaeva S.G. Features of perception of stress factors and coping with them in mothers raising children with autism spectrum disorders. *Reflexio*, 2018, vol. 11, vol. 2, pp. 43-62.
27. Koneva I.A., Murzina D.A. Psychological characteristics of parents raising children with autism spectrum disorders and their support. *Problems of modern pedagogical education*, 2022, vol. 77-4, pp. 114-117.
28. Tkacheva V.V. Competence of parents in the field of special pedagogy and special psychology as the most important condition for the upbringing, education and socialization of a child with disabilities. *Science and School*, 2023, no. 3, pp. 87-95.
29. Razenkova Y.A., Yugova O.V. Resource approach in psychological and pedagogical research and practice of providing assistance to the family of a child with disabilities. *Journal of Pedagogical Innovations*, 2023, no. 4 (72), pp. 38-49. DOI: 10.15293/1812-9463.2304.03
30. Hasson, L., Keville, S., Gallagher, J., Onagbesan, D., & Ludlow, A. K. Inclusivity in education for autism spectrum disorders: Experiences of support from the perspective of parent/carers, school teaching staff and young people on the autism spectrum. *International Journal of Developmental Disabilities*, 2024, vol. 70, no. 2, pp. 201-212. DOI: 10.1080/20473869.2022.2070418

Авторы**Митенкова Екатерина Андреевна**

(Россия, Тюмень)

Бакалавр психологии

Тюменский государственный университет

E-mail: y.a.mitenkova@mail.ru

ORCID ID: 0009-0006-1229-3017

Булатова Ольга Владимировна

(Россия, Тюмень)

Доцент, кандидат психологических наук,

доцент Департамента психологии и дефектологии

Тюменский государственный университет

E-mail: bov1978@list.ru

ORCID ID: 0000-0001-7456-6953

Scopus Author ID: 57202384128

Authors**Ekaterina A. Mitenkova**

(Russia, Tyumen)

Bachelor of Arts in Psychology

Tyumen State University

E-mail: y.a.mitenkova@mail.ru

ORCID ID: 0009-0006-1229-3017

Olga V. Bulatova

(Russia, Tyumen)

Associate Professor, Cand. Sci. (Psychology),

Associate Professor, Department of Psychology and

Defectology

Tyumen State University

E-mail: bov1978@list.ru

ORCID ID: 0000-0001-7456-6953

Scopus Author ID: 57202384128

Вклад авторов**Митенкова Е. А.:** проведение исследования,
администрирование данных**Булатова О. В.:** руководство исследованием,
концептуализация, методология, формальный анализ,
создание рукописи и её редактирование

© Митенкова Е. А., Булатова О. В., 2026

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Author's contribution**Ekaterina A. Mitenkova:** Investigation, Resources,
Data Curation**Olga V. Bulatova:** Conceptualization, Methodology,
Formal analysis, Writing - Review & Editing, Supervision

© Ekaterina A. Mitenkova, Olga V. Bulatova, 2026

The author's declared no conflicts of interest